

DOI: 10.5281/zenodo.7978995

რა კავშირშია ელიტარულ მძლეოსან სპორტსმენთა მიღწევები მათ სიმაღლესთან, წონასთან და BMI ინდექსთან

ალექსანდრე ეგოიანი - ასოცირებული პროფესორი, ფიზ.-მათ. დოქტორი;

Email: alexegoyan@gmail.com ;

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო.

საბინა შახვერდიევა - საერთაშორისო ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი;

ათენის ეკონომიკისა და ბიზნესის უნივერსიტეტი, ათენი, საბერძნეთი.

ელენა ტიო - საჯარო მმართველობის დოქტორი;

ყაზახეთის პრეზიდენტთან არსებული საჯარო მართვის აკადემია, ალმათი, ყაზახეთი.

ალექსანდრე გობირაზაშვილი – ასოცირებული პროფესორი, პედაგოგიკის დოქტორი;

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო.

კარლო მოისწრაფიშვილი – პროფესორი, ფიზ.-მათ. დოქტორი;

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო.

შესავალი. ცნობილია, რომ სპორტსმენის წარმატება მისი სპორტის სახეობაში დიდწილად განპირობებულია სპორტსმენის ფიზიკური მონაცემებით, როგორცაა სიმაღლე, სხეულის პროპორციები და წონა. მაგალითად, სიმაღლეზე მხტომელს ან კალათბურთელს სასურველია ჰქონდეს დიდი სიმაღლე, ხელბურთელს სასურველია ჰქონდეს გრძელი ხელები, მორაგბეს - კარგად განვითარებული კუნთური მასა და ა. შ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ რა კავშირშია სპორტსმენის ფიზიკური პარამეტრების ოპტიმალური მნიშვნელობები მისი სპორტის სახეობის ბიომექანიკასთან.

განსაკუთრებულ ინტერესს ოპტიმალური სიმაღლის და წონის ცოდნა წარმოადგენს მძლეოსნობაში, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა დისტანციაზე რბენას და სპორტულ სიარულს, ხტომას, ტყორცნას, მძლეოსნურ მრავალჭიდს.

კვლევის ამოცანები. ამ კვლევის ძირითად ამოცანას წარმოადგენს იმის დადგენა, თუ როგორ არის დამოკიდებული ელიტარული მძლეოსნის შედეგი მის სიმაღლეზე და წონაზე მძლეოსნობის კონკრეტულ სახეობაში.

მასალები და მეთოდები. ჩვენ გამოვიკვლიეთ მსოფლიოს საუკეთესო მძლეოსნების მამაკაცების მონაცემები მძლეოსნობის 10 დისციპლინაში, რომელიც გამოქვეყნებულია ინტერნეტში [1]. სტატისტიკური ანალიზის საშუალებით ჩვენ განვსაზღვრეთ თითოეული დისციპლინისთვის სიმაღლის და წონის საშუალო მაჩვენებლები, მათი აბსოლუტური და სტანდარტული გადახრები. შემდეგ ჩვენ გავარკვიეთ, როგორ არის ეს მნიშვნელობები დამოკიდებული კონკრეტული დისციპლინის ბიომექანიკურ მოთხოვნებზე.

შედეგების განხილვა. საწყის ეტაპზე მოხდა სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება და ანალიზი. ცხრილში 1 წარმოდგენილია მსოფლიოს საუკეთესო მძლეოსნების სიმაღლეების სტატისტიკური ანალიზის შედეგები. ცხრილიდან ჩანს, რომ ყველაზე მაღლები არიან სიმაღლეზე მხტომელები (საშუალო სიმაღლეა 193 სმ), რაც განპირობებულია იმით, რომ ამ სპორტის სახეობაში შედეგი მნიშვნელოვნად დამოკიდებულია სპორტსმენის სიმაღლეზე - სპორტსმენი სასურველია იყოს მაღალი და

ჰქონდეს გრძელი ფეხები. სიმაღლე აგრეთვე მნიშვნელოვანია შუბის ტყორცნაში და მრავალჭიდიში (1.90 სმ), სამხტომში (1.86 სმ) და სიგრძეზე ხტომაში (1.84 სმ). რაც შეეხება 100-400 მეტრზე რბენას, უნდა აღვნიშნოთ, რომ აქ საშუალო სიმაღლე ნელ-ნელა იზრდება მანძილთან ერთად, აღწევს მაქსიმუმს 400 მეტრზე სპრინტერებში (1.87 სმ) და მერე იწყებს კლებას - 800 მეტრზე სპრინტერების საშუალო სიმაღლეა 1.81 სმ.

ცხრილი 1. მსოფლიოს საუკეთესო მძლეოსან სპორტსმენთა სიმაღლეების სტატისტიკური ანალიზის შედეგები.

დისციპლინა	რაოდ.	საშუალო (მ)	საშუალოს აბს. გადახრა	სტანდ. გადახრა	ვარიაციის კოეფ-ტი (%)
რბენა 100 მ	39	1.81	0.05	0.07	3.71
რბენა 200 მ	10	1.84	0.06	0.07	3.62
რბენა 400 მ	10	1.87	0.03	0.04	2.30
რბენა 800 მ	10	1.81	0.04	0.05	2.96
400 მ თარჯრბენი	15	1.82	0.05	0.07	3.66
სიმაღლეზე ხტომა	28	1.93	0.06	0.07	3.55
სიგრძეზე ხტომა	21	1.84	0.04	0.05	2.69
სამხტომი	10	1.86	0.05	0.07	3.68
შუბის ტყორცნა	11	1.90	0.02	0.03	1.50
მრავალჭიდი	61	1.90	0.04	0.05	2.51

ცხრილი 2. მსოფლიოს საუკეთესო მძლეოსან სპორტსმენთა წონების სტატისტიკური ანალიზის შედეგები.

დისციპლინა	რაოდ.	საშუალო (კგ)	საშუალოს აბს. გადახრა	სტანდ. გადახრა	ვარიაციის კოეფ-ტი (%)
რბენა 100 მ	39	79.08	6.24	7.62	9.64
რბენა 200 მ	10	77.80	5.36	7.47	9.60
რბენა 400 მ	10	78.00	6.00	7.64	9.80
რბენა 800 მ	10	64.50	5.60	7.01	10.87
400 მ თარჯრბენი	15	78.40	4.77	5.30	6.76
სიმაღლეზე ხტომა	28	76.64	5.34	6.10	7.96
სიგრძეზე ხტომა	21	78.90	4.50	6.11	7.75
სამხტომი	10	79.60	5.36	8.96	11.26
შუბის ტყორცნა	11	97.18	4.31	5.04	5.18
მრავალჭიდი	61	88.34	4.03	5.04	5.71

ცხრილში 2 წარმოდგენილია მსოფლიოს საუკეთესო მძლეოსნების წონების სტატისტიკური ანალიზის შედეგები. ამ ცხრილიდან ჩანს, რომ დიდი წონით გამოირჩევიან შუბის მტყორცნელები და მრავალჭიდის წარმომადგენლები, რაც განპირობებულია იმით, რომ ამ სპორტის სახეობებში შედეგი დამოკიდებულია სპორტსმენის ფიზიკურ ძალაზე და წონაზე (იმპულსის შენახვის კანონი). 100-400 მეტრზე მორბენლების საშუალო მასები 78 - 79 კგ უდრის, მაგრამ უფრო დიდი მანძილებისთვის საშუალო წონები მნიშვნელოვნად ნაკლებია (მაგალითად, 800 მეტრზე

მორბენლების საშუალო წონა შეადგენს 64.50 კგ), რაც ენერგიის ეკონომიასთან არის დაკავშირებული - პატარა მასის შემთხვევაში ენერგეტიკული ხარჯები მცირდება.

ცხრილი 3. მსოფლიოს საუკეთესო მძლეოსან სპორტსმენთა BMI ინდექსის სტატისტიკური ანალიზის შედეგები.

დისციპლინა	რაოდ.	საშუალო (კგ/მ ²)	საშუალოს აბს. გადახრა	სტანდ. გადახრა	ვარიაციის კოეფ-ტი (%)
რბენა 100 მ	39	24.21	1.44	1.82	7.50
რბენა 200 მ	10	23.12	1.33	2.04	8.80
რბენა 400 მ	10	22.38	1.41	1.84	8.23
რბენა 800 მ	10	19.75	1.06	1.34	6.76
400 მ თარჯრბენი	15	22.87	1.32	1.67	7.31
სიმაღლეზე ხტომა	28	20.61	0.98	1.28	6.22
სიგრძეზე ხტომა	21	23.42	1.29	1.58	6.73
სამხტომი	10	22.93	1.10	1.34	5.84
შუბის ტყორცნა	11	26.85	1.14	1.41	5.26
მრავალჭიდი	61	24.56	0.91	1.13	4.60

ცხრილში 3 წარმოდგენილია მსოფლიოს საუკეთესო მძლეოსნების BMI ინდექსის სტატისტიკური ანალიზის შედეგები. ცხრილიდან ჩანს, რომ ამ ინდექსის მაქსიმალური მნიშვნელობა 26.85 კგ/მ² აქვთ შუბის მტყორცნელებს, ვინაიდან ამ სპორტის სახეობაში საჭიროა დიდი მასა და ძალა. მრავალჭიდი მეორე ადგილზეა (24.56 კგ/მ²), ვინაიდან ამ სპორტის სახეობაშიც საჭიროა ძალა და სიმაღლე. მესამე ადგილზე არის რბენა 100 მეტრზე (24.21 კგ/მ²), ვინაიდან ეს სპორტის სახეობა მოითხოვს მთელი სხეულის კუნთების კარგ მომზადებას, რაც ზრდის კუნთურ მასას. უნდა აღვნიშნოთ, რომ რბენის მანძილის ზრდასთან ერთად BMI ინდექსი მცირდება, რაც განპირობებულია ძირითადად შემცირებული სხეულის მასით. მაგალითად, 800 მეტრზე მორბენლებს აქვთ ყველაზე პატარა BMI ინდექსი - 19.75 კგ/მ².

დაბალი BMI ინდექსი აქვთ აგრეთვე სიმაღლეზე მხტომელებს (20.61 კგ/მ²), ვინაიდან ამ სპორტის სახეობაშიც უპირატესობა აქვთ მაღალ და გამხდარ სპორტსმენებს.

სიმაღლეზე ხტომაში და სამხტომში სპორტსმენებს აქვთ დაახლოებით ერთნაირი BMI ინდექსის მაჩვენებლები - 23.42 კგ/მ² და 22.93 კგ/მ² შესაბამისად. ეს განპირობებულია იმით, რომ მძლეოსნობის ამ ორ დისციპლინაში სპორტსმენი აგროვებს ენერგიას ხტომების შესრულებისთვის გამორბენის დროს, რაც მოითხოვს მისგან კარგ სპრინტერულ უნარებს. ანუ კარგი სიგრძეზე მხტომელი ან სამხტომელი აგრეთვე კარგი სპრინტერი უნდა იყოს.

დასკვნა. ამ კვლევამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ კონკრეტული სპორტის სახეობაში წარმატების მისაღწევად სპორტსმენს სასურველია ჰქონდეს ამ სპორტის სახეობისთვის სიმაღლის, მასისა და BMI ინდექსის შესაფერისი მნიშვნელობები. ამ მნიშვნელობების დადგენა შესაძლებელია სტატისტიკური ანალიზის საფუძველზე, მაგრამ ჩვენ ასევე შეგვიძლია ავხსნათ ზემოთაღნიშნული პარამეტრების სასურველი დიაპაზონები ხარისხობრივი ბიომექანიკური ანალიზიდან გამომდინარე, რაც საშუალებას იძლევა გავიგოთ არსებული გამონაკლისების ბიომექანიკური არსი.

მაგალითად, უსეინ ბოლტის არც სიმაღლე (1.95 მ), არც წონა (94 კგ) სტატისტიკურად არ ექვემდებარება 100 მეტრზე სპრინტის სტატისტიკურ კრიტერიუმებს, მაგრამ მისი BMI ინდექსი 24.72 კგ/მ², რაც საკმაოდ ახლოს არის ოპტიმალურ მნიშვნელობასთან (24.21 კგ/მ²). მისი წარმატება ჩვენ შეგვიძლია ავხსნათ იმით, რომ ის აკმაყოფილებს 100 მეტრზე სპრინტის ძირითად ბიომექანიკურ კრიტერიუმებს - მას აქვს კარგად განვითარებული მთელი სხეულის კუნთები, რაც მისი სიმაღლის მქონე ადამიანისთვის უნიკალურია და მას საშუალებას აძლევს დიდი ბიჯის ხარჯზე მიაღწიოს ფენომენალურ შედეგებს.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Athlete Data. (Retrieved on April 12, 2023). <http://athletedata.weebly.com/select-event.html>.
2. ეგოიანი ა., გობირახაშვილი ა., მოისწრაფიშვილი ვ. სიმაღლეზე ხტომის ბიომექანიკური ანალიზი, კომპიუტერული მოდელირების გამოყენებით. საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები - „წვრთნისა და რეაბილიტაციის საკითხები სპორტში“, 22-23 დეკემბერი 2021: 8-13.
3. McGinnis, Peter Merton. Biomechanics of Sport and Exercise. State University of New York, 2013, 440 pp.

DOI: 10.5281/zenodo.7978995

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PERFORMANCE OF ELITE TRACK AND FIELD ATHLETES AND THEIR HEIGHT, WEIGHT AND BMI

Alexander Egoyan - Associate Professor, Doctor of Physics and Mathematics;

Email: alexegoyan@gmail.com ;

Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports, Tbilisi, Georgia.

Sabina Shakhverdieva - MBA International;

Athens University of Economics and Business, Athens, Greece.

Elena Tyo - Doctor of Public Administration;

Academy of Public Administration under the President of Kazakhstan, Almaty, Kazakhstan.

Alexander Gobirakhashvili – Associate Professor, Doctor of Pedagogics;

Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports, Tbilisi, Georgia.

Karlo Moistsrapishvili – Professor, Doctor of Physics and Mathematics;

Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports, Tbilisi, Georgia.

Abstract. This study once again confirmed that in order to be successful in a specific sport, an athlete should have appropriate values of height, mass and BMI index for this sport. These values can be determined based on statistical analysis, but we can also explain the desired ranges of the above-mentioned parameters based on qualitative biomechanical analysis, which allows us to understand the biomechanical essence of the existing exceptions. This means, that sportsmen's physical parameters should be considered in biomechanical conjunction with each other, giving us a reliable tool for the optimization of athletes' selection and training.

Keywords: Sports biomechanics, qualitative biomechanical analysis, BMI index, athletics.